

SANOAT TARMOQLARI VA UNDA TARKIBIY O'ZGARISHLARNING YO'NALISHLARI

Olimov Shohijahon Fozilxon o'g'li

Namangan davlat universiteti

Iqtisodiyot fakulteti

Iqtisodiyot yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8363319>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sanoat tarmoqlari va undagi tarkibiy o'zgarishlarning yo'nalishlari o'rganilib, xulosalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: sanoat, to'qimachilik, yengil sanoat, infratuzilma, sanoat kompleksi.

Kirish. Mustaqilliq yillarida qishloq xo'jaligida bozor munosabatlarini joriy qilish sohasida katta ishlar qilindi. Jumladan, ushbu tarmoq batamom davlat tasarrufidan chiqarildi, mulkchilikning turli shakllari tashkil etildi va buning natijasida o'ziga xos raqobat muhiti vujudga keltirilmokda. Zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish, qishloq joylariga sanoatni kiritish bo'yicha ham salmoqli ishlar amalga oshirildi. Ayniqsa, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashga ixtisoslashgan yengil va oziq-ovqat sanoati tarmoqlarida sezilarli yutuqlarga erishildi. Mamlakatimizda paxta, don mahsulotlarini qayta ishlovchi sanoat korxonalarini yaxshi rivojlantirish, bu tarmoqlarga tegishli qator ko'shma korxonalar barpo etildi.

Biroq bu borada to'la hal qilinmagan muammolar ham mavjud. Respublikamiz Birinchi Prezidenti I.A.Karimov ta'kidlaganidek, "Bugungi kunda ichki iste'mol bozorini oziq-ovqat va noziq-ovqat tovarlar bilan to'ldirish borasida yuzaga kelgan ahvol bizni qoniqtirmaydi. Ichki bozorimizni to'ldirish va aholini, birinchi navbatda, sanoat iste'mol tovarlari bilan ta'minlash xususan, so'nggi vaqtda ko'proq importga, boshqacha qilib aytganda, chetdan mol olib kelishga bog'liq bo'lib qolganini sezish uchun katta mutaxassis bo'lish shart emas".[1]

Mustaqillikning o'tgan davri uchun iqtisodiy siyosatning yo'nalishi va xususiyatlari doirasida belgilangan milliy iqtisodiyot strukturasi o'zgarishlarni amalga oshirish, tarmoqlararo va tarmoq ichki mutanosibliklarini (proportsiyalarini) takomillashtirish, fan-texnika taraqqiyotini belgilovchi tarmoqlarni ustuvor rivojlantirishni davom ettirish vazifasi muhim ahamiyatga molikdir.

Davlat strategiyasiga muvofiq ijtimoiy ishlab chiqarish va jumladan, sanoat strukturasi rejali tarzda takomillashtirish ko'z ilg'aydigan istiqbolda:

- xalq xo'jaligi va uning yetakchi tarmog'i bo'lgan sanoatni balans-lashtirilgan tarzda va izchil rivojlantirish;
- iqtisodiyotni, xususan, sanoatni asosan intensiv rivojlantirish yo'liga o'tkazish, uning samaradorligini oshirish, moddiy mehnat va moliyaviy resurslar iste'molini ratsionallashtirish, ularni har tomonlama tejash;
- iqtisodiyotning, jumladan, sanoatning ijtimoiy yo'nalishini yanada kuchaytirish, milliy iqtisodning aholi faravonligini oshirish bilan bog'liq bo'lgan xilma-xil vazifalar tomon yanada chuqurroq burilishini ta'minlash lozim.

Bir butun qismlarning muayyan o'zaro aloqasi, bir-biriga nisbatan joylashuvi bo'lgan strukturaning ahvolini proportsiyalar (mutanosibliklar) juda ham aniq va konkret tarzda ifodalaydi. Iqtisodiy jarayonlarning mohiyatini chuqur bilib olish va ularni rejalar, bashoratlar va loyihalarda tatbiq etish, ijtimoiy va shaxsiy iste'molni, fan-texnika taraqqiyotining, milliy iqtisodning tegishli ishlab chiqarishlari va tarmoqlari rivoji istiqbollari sinchkovlik bilan

hisobga olish, rejalarni zarur rezervlar bilan mustahkamlash - ana shularning hammasi rejalashtirish texnologiyasining eng muhim tarkibiy, tuzilmaviy qismlari bo'lib, ularga qat'iy rioya qilish vazifalarining mutanosibligi, balanslashtirilganligi qo'yilgan maqsadlarga erishishdagi ishonchligi, ta'sirchanligining shartidir.

O'zbekiston davlatining iqtisodiy strategiyasida xalq xo'jaligi strukturasi takomillashtirish, uning tarmoqlarini rivojlantirish yuzasidan muhim topshiriqlar hamda bu tarmoqlarning marralari batafsil belgilab berilgan.

Takror ishlab chiqarishning hozirgi sharoitlarida iqtisodiy o'sish iqtisodiyot ko'lamining o'sishi bilangina emas, balki iste'molda ham, ishlab chiqarishda ham strukturaviy siljishlar, ularning tezligi va samara-dorligi bilan aniqlanadi.

Strukturani aniqlovchi siyosatni shakllantirish iqtisodiyotdagi strukturaviy o'zgarishlarni sifat jihatdan baholashni aniqlashning printsiplial xususiyati iqtisodiyotning o'sish sur'ati ko'rsatkichlarining degradatsiya yuz berishi muammosini hal etishi zarurligidir, chunki ayni bir sur'atning o'zi bir necha tarmoqlarning turli o'sish sur'atlarida ifodalanishi mumkin. Bu bir xil bo'lmagan iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlariga olib kachadi. Bu muammo oqibatda u yoki bu sohaga ustuvorlik (afzallik) berish tizimini yaratilishini taqozo etadi. Masalan, fan-texnika taraqqiyotida to'liq aks etadigan sohalar ajralib turadi: yoqilg'i-energetika, elektronika, mashinasozlik, kimyo. SHuning uchun bu tarmoqlar o'sish sur'atlari bo'yicha sanoat o'sishidan yuqori turishi kerak. Mashinasozlikning tarmoq strukturasi ham jiddiy o'zgarishlar yuz berishi zarur. Kimyoda orgtexnologiyani qo'llab, nozik organik sintez mahsulotlarini ishlab chiqarish jadal sur'atlarda rivojlanishi zarur.

Strukturaviy o'zgarishlarning yo'nalishi, ularning jadalligi va ko'lamini aniqlash muhim ish. Ayni vaqtda iqtisodiy darajasi bir xil yoki iqtisodiyotdagi struktura yo'nalishlari o'zgarishi o'xshash bo'lgan mamlakatlar guruhi bo'yicha tarmoqlararo komplekslar va ayrim tarmoqlar ishlab chiqarishi va iste'molining rivojlanishidagi umumiy qonuniyat-larni aniqlash - bu, barcha analitik materiallar istiqbolni rejalash-tirishning muhim zamini hisoblanadi.

SHu bilan birga, struktura yo'nalishlari o'zaro muvofiqlashtirilishi kerak, chunki rivojlanish strategiyasiga muvofiq tarmoqlararo komplekslar va tarmoqlarni rivojlantirish uyg'unlashtirilishi zarur.

O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.Karimovning birinchi chaqiriq O'zbekiston Respuolikasi Oliy Majlisining XIV sessiyasida qilgan ma'ruzasi va keyingi chiqishlarida mamlakatimizning yangi - XXI asr boshlaridagi asosiy vazifalari aniq belgilab berilgan. Ularda tabiiyki, yangi asrga qadam qo'ygan mamlakatimizning «iqtisodiyotni isloh etish va jamiyatni o'zgartirish borasidagi ishlar natijasini xolis baholash» bilan birgalikda «ustuvor yo'nalishlar va bundan keyingi rivojlanish strategiyasini shakllantirish» masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Yangi asrning dastlabki yillaridagi taraqqiyot strategiyasi, jamiyatni yangilash, barcha sohadagi islohotlarni yanada chuqurlashtirish borasidagi faoliyat 6 ta ustuvor yo'nalishdan iborat. Birinchi ustuvor yo'nalish - aholini yanada kuchli ijtimoiy himoya qilish, ikkinchi ustuvor yo'nalish - mamlakat siyosiy va iqtisodiy hayotini, davlat va jamiyat qurilishini yanada jadallashtirish, uchinchi ustuvor yo'nalish - jamiyat ma'naviyatini yanada yuksaltirish, to'rtinchi ustuvor yo'nalish - kadrlar tayyorlash, beshinchi ustuvor yo'nalish - iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni ta'minlash, oltinchi ustuvor yo'nalish - jamiyatdagi barqarorlik,

tinchlik, millatlar va fuqarolararo totuvlikni, sarhadlarimiz daxlsizligini, mamlakatimiz hududiy yaxlitligini ta'minlashdan iborat.

Ana shu ustuvor yo'nalishlardan biri iqtisodiyotda, shu jumladan, sanoatda ham tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish bo'lib, sanoat boshqaruvi tuzilmasini yaxshilashdan tortib korxonalarni yangilash va texnik jihatdan qayta jihozlashga, mamlakatning boy tabiiy va mineral xomashyo salohiyatidan to'la, samarali foydalanishga, eksportga moslangan va import o'rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqaradigan quvvatlarni barpo etishga qaratilmog'i darkor.

Iqtisodiyotni tarkibiy o'zgartirish jarayonida, ayniqsa, investitsiya dasturini amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Bu borada mamlakatda mo'jizaviy ishlar qilinmoqda.

Respublika iqtisodiyotida, shu jumladan, sanoatda tarkibiy o'zgarishlarni ta'minlash natijasida davlatning qudratini yanada orttirish, mamlakat mustaqilligini mustahkamlash, yurtni obod etish va xalqning farovonligini yuqori darajaga ko'tarish mumkin.

Ijtimoiy mehnat taqsimoti ma'lum buyum va mahsulotlar ishlab chiqarish hajmining o'sishi va fan-texnika taraqqiyoti natijasidir. Ishlab chiqarish ko'lamining kengayishi esa ixtisoslangan ishlab chiqarishning konsentratsiyalashuvi va kichiklashuvi, yangi sanoat tarmoqlarining tashkil topishi va ilgari bunyod etilganlarni takomillash-tirishni taqozo etadi.

Ijtimoiy mehnat taqsimotining mohiyati va ahamiyati to'g'risida so'z borganda, shuni aytish kerakki, u tufayli xo'jalik rivojlanishi natijasida sanoatning ayrim va mustaqil tarmoqlari ko'payadi, bu rivojlanish tendentsiyasi har bir ayrim mahsulotni chiqarishnigina emas, hatto mahsulotning har bir ayrim qismini ishlab chiqarishni ham va faqat mahsulot ishlab chiqarishnigina emas, hatto mahsulotni iste'mol qilishga tayyorlashdagi ayrim ishlarni ham sanoatning alohida tarmog'iga aylantirishdan iborat.

Ijtimoiy mehnat taqsimoti uch shaklda: umumiy, xususiy va ayrim, birlamchi shaklda ro'y beradi. Xalq xo'jaligining yirik sohalari, ya'ni sanoat, qishloq xo'jaligi, qurilish, transport va aloqaning vujudga kelishi umumiy mehnat taqsimotining mahsulidir. Bu tarmoqlarning har birida sohalarning mustaqil ravishda ajralib chiqishi xususiy mehnat taqsimoti natijasidir. Birlamchi mehnat taqsimoti esa, ishlab chiqarishni korxonalar ichida - tsexlar, uchastkalar va yangi ish joylari tashkil etish bilan bog'liqdir.

U yoki bu ishlab chiqarish faqat ma'lum texnik - iqtisodiy asos (zamin) yaratilgandagina alohida sanoat tarmog'iga aylanishi mumkin. Buning uchun, eng avvalo, bir necha turdosh korxonalar bo'lishi lozim. Ular aniq mustaqil sanoat tarmog'iga birlashtirish imkoniyatini beradigan ma'lum belgiga ega bo'lishi kerak.

Sanoat tarmog'i - ishlab chiqarish uyushmalari, kombinatlari va korxonalar (firma)lari yig'indisidir. Tarmoq hosil etish uchun korxonalar bir necha umumiy xususiyatlarga ega bo'lishlari kerak:

- ishlab chiqariladigan mahsulot iqtisodiy mazmunining bir xilligi;
- ishlatiladigan xomashyo va asosiy materiallarning o'xshashligi;
- ishlab chiqarish texnik bazasi va texnologik jarayonlarining umumiyligi;
- ma'lum kasbdagi kadrlar tarkibining umumiyligi;

ijtimoiy mehnatni tashkil etish darajasi va shakllarining bir biriga o'xshashligi va hakovolar.

Sanoat ishlab chiqarishni ilmiy jihatdan asoslangan ravishda tahlil etish va rejalashtirish, uning samaradorligini aniqlash va boshqarish uchun tarmoqlarni tasniflash, ya'ni ma'lum guruhlariga ajratish lozim.

Sanoat tarmoqlarini guruhlashda asosiy e'tibor tayyorlanadigan mahsulotning iqtisodiy mazmuniga qaratiladi. Mahsulotning iqtisodiy jihatdan bir maqsadga javob berishi belgisiga qarab, sanoat ikki yirik guruhga bo'linadi: ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqaruvchi ("A" guruh), iste'mol buyumlari ishlab chiqaruvchi ("B" guruh).

Ma'lumki, deyarli barcha sanoat tarmoqlarida ham ishlab chiqarish vositalari, ham iste'mol buyumlari sifatida foydalanish mumkin bo'lgan mahsulotlar tayyorlanadi. Shu sababli rejalashtirish va hisob-kitob yuritishda ba'zi sanoat tarmoqlari «A» yoki «B» guruhga kiritilishi mumkin.

Mehnat vositalarning mehnat buyumlariga ta'sir ko'rsatishiga qarab sanoat qazib oluvchi va ishlov beruvchi tarmoqlarga bo'linadi. Sanoatning bunday ikki qismga bo'linishi ishlab chiqarish aloqalarini ko'rsatishga, material va yoqilg'i-energetika resurslarini, ishlab chiqaruvchi va iste'mol qiluvchi tarmoqlar o'rtasidagi nisbatlarni asoslab berishga imkon yaratadi.

Ishlab chiqariladigan mahsulotning funktsional vazifasiga binoan ham tarmoqlarni guruhlash mumkin. Bunda alohida guruhlar, bir qator tarmoqlar, masalan, yoqilg'i ishlab chiqaruvchi — yoqilg'i sanoati, oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlovchi — oziq-ovqat sanoatiga birlashishi mumkin.

Hozirgi paytda barcha sanoat tarmoqlari 18 kompleks tarmoqqa birlashtirilgan (1-jadval).

1-jadval

O'zbekiston sanoatining kompleks tarmoqlari

No	Kompleks tarmoqlar	Kompleks tarmoqqa kiruvchn tarmoqlar soni
1	Elektroenergetika sanoati	3
2	Ko'mir sanoati	2
3	Gaz sanoati	2
4	Neft va neftni qayta ishlash	2
5	Qora metallurgiya	2
6	Rangli metallurgiya	4
7	Mashinasozlik va metallni qayta ishlash	40
8	Kimyo va neft-kimyo sanoati	12
9	O'rmonsozlik, yog'ochni qayta ishlash va qog'oz sanoati	3
10	Qurilish materiallari sanoati	14
11	Oyna na chinn-fanns sanoati	2
12	Mikrobiologiya sanoati	12
13	Meditsina (farmatsevtika) sanoati	3
14	Poligrafiya	1
15	Engil sanoat	18
16	Oziq-ovqat sanoati	22
17	Un, yorma va yem sanoati	3
18	Qolgan tarmoqlar	21

Tarmoq tuzilmasi deyilganda, uning tarkibi, tarmoqlar o'rtasidagi nisbatlar va o'zaro bog'liqlik tushuniladi. Tarmoq tuzilmasi sanoat taraqqiyoti darajasini belgilaydi hamda unda yuz bergan va yuz beradigan o'zgarishlarni aks ettiradi.

Tarmoq tuzilmasiga binoan quyidagi jihatlarni aniqlash mumkin:

- ijtimoiy mehnat taqsimoti va kooperatsiyaning darajasini;
- mamlakatning iqtisodiy jihatdan mustaqil ekanligini;
- sanoat va bugun xalq xo'jaligining ilmiy-texnika salohiyatini;
- mamlakat va uning viloyatlari sanoatining rivojlanish darajasini;
- sanoat tarmog'ining «A» guruhi bilan «B» guruhi o'rtasidagi ishlab chiqarish aloqadorligini;
- ijtimoiy mehnat unumdorligi yoki ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligining darajasini;
- mehnatkashlarning moddiy faravonligi va madaniy darajasi o'sganligini.

Sanoat tarmoqlari tuzilmasini tavsiflash uchun ayrim tarmoqlar o'rtasidagi ma'lum ishlab chiqarish aloqadorligini ifodalovchi miqdoriy nisbatlarni aniqlab olish kerak. Bu muammoni hal etish uchun bir qator ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Ulardan biri tarmoqlar o'rtasidagi nisbatlarni ifodalasa, ikkinchisi ma'lum davr ichidagi tuzilmaviy o'zgarishlarni, uchinchisi esa, ishlab chiqarish aloqalarini ifodalaydi.

Xulosa. Mintaqada yengil va oziq-ovqat sanoatining kelajagi ko'p jihatdan qishloq xo'jaligi tarmoqlarining intensiv tarzda rivojlanishiga hamda mavjud xom ashyo resurslari va ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanish, yangi korxonalar va ish o'rinlarini yaratishga bog'liq. SHu nuqtai nazardan viloyat qo'shma korxonalarini sonini ko'paytirish ham katta ahamiyatga ega.

Qishloq xo'jaligida yetishtirilgan mahsulotlarni sanoatda qayta ishlash uchun tegishli imkoniyatlar mavjud emas; bu, xususan, ip va ipak gazlama ishlab chiqarishga taalluqlidir. Ayni chog'da paxta qabul kilish punktlari va paxta tozalash korxonalarini hududiy jihatdan yaxshi tashkil etilmagan. Boz ustiga, so'nggi yillarda paxta hosilining kamayishi sababli, paxta tozalash korxonalarining ishlab chiqarish quvvatlaridan to'la foydalanilmayapti. Bu esa ularning ayrimlarini qayta ixtisoslashtirish muammosini keltirib chiqaradi.

References:

1. Karimov I. Islohotlar strategiyasi mamlakatimiz iqtisodiy salohiyatini yuksaltirishdir. -T.: O'zbekiston, 2003, 29-6.
2. O'lmasov A., Vahobov A. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik. -T.: "SHarq" nashriyoti, 2007.
3. SHodmonov SH.SH., G'afurov U.V. Globallashuv jarayoni va moliyaviy inqiroz sabablari. // Adolat, 2009 yil 27 fevral.